

PERANG MELAWAN GREENWASHING

★ SDG 12

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional dapat menjadi instrumen pengawasan publik terhadap praktik greenwashing, yang memanfaatkan rendahnya literasi lingkungan dan celah regulasi, dalam upaya mendukung tercapainya SDG 12 di Indonesia?

LATAR BELAKANG

Krisis ekologi tampak pada perubahan iklim, timbunan limbah, dan eksploitasi sumber daya. Pola “ambil-pakai-buang” memperbesar jejak ekologis. SDG 12 menuntut konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.

CARA PENGUMPULAN DATA

Kami melakukan literature review atas jurnal dan laporan terkait SDG 12. Analisis menelaah praktik greenwashing dan standar klaim hijau. Contoh kasus, indikator, serta celah regulasi disorot.

ANALISIS: HUKUM & SOSIAL

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan berpendapat. Namun modus greenwashing dan potensi “chilling effect” UU ITE masih membayangi. Warga bertindak sebagai penjaga gerbang fakta: verifikasi, sebar temuan, dorong sanksi.

KESIMPULAN & AKSI SOSIAL

Greenwashing menyesatkan konsumen dan menghambat inovasi. Kebebasan berpendapat perlu dioptimalkan untuk pemeriksaan fakta dan edukasi publik. Aksi: panduan deteksi klaim, kanal pelaporan YLKI/BPKN/OJK, dan kampanye #GreenTruth.

Muh Agung Gustiansyah – 1301223123
Muhammad Iyas Adz-Dzaki – 1301223448
Mohammad Naufal Widi Pratama – 1301223109
Hikmawan Pola Parikesit – 1301223037
Pradipa Rafi Anggaraksa – 1301223488

Mata Kuliah Kewarganegaraan
Program Studi S1 Informatika
Fakultas Informatika,
Universitas Telkom
2025/2026